

ISSN 2226-6070

**Ахмет Байтұрсынов атындағы
Қостанай мемлекеттік университеті**

**Костанайский государственный университет
имени Ахмета Байтурсынова**

№ 2 2018 «3i: intellect, idea, innovation – ИНТЕЛЛЕКТ, ИДЕЯ, ИННОВАЦИЯ»

**КӨПСАЛАЛЫ
ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫ**

**МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ**

№ 2 2018

Альбина Анюлене – Альбина Анюлене – в.ғ.д, Литваның ғылыми денсаулық университетінің профессоры, Каунас қаласы, Каунас қаласы, Тижлес көшесі, 18, LT – 47181, Литва., tel. 8 37 362694 (183), e-mail: albina.aniuliene@ismuni.lt

Тегза Александра Алексеевна — в. ғ. докторы, А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті ветеринарлық медицина кафедрасының профессоры, Қостанай қ-сы; e-mail: tegza4@mail.ru.

Гумеров Тенгиз Булатович – кіші ғылыми қызметкер - «Мал шарушылығы мен ветеринарияның ғылыми-инновациялық орталығы» ЖШС-нің қайта өндіру бөлімінің ветеринар дәрігері, Кенесары, 40, Астана 010000; tel. +77027082023, e-mail: gumerov.tengiz@mail.ru

ДК 619: 615, 849, 19;

2016 ЖЫЛҒЫ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНДА БРУЦЕЛЛЕЗ АУРУЫНА СЕРОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ПТР ӘДІСІМЕН БАЛАУДЫ ЖҮРГІЗУДЕГІ НӘТИЖЕЛЕР

Мустафин М.К - в. ғ. докторы, А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті ветеринарлық медицина кафедрасының профессоры

Джакипов Е.С. - А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті ветеринарлық медицина кафедрасының докторантты

Мустафин Б.М - в.ғ.д., А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің ветеринариялық медицина кафедрасының доценті

Бұл мақалада Қостанай облысының ауылшаруашылық бірлестіктері, ірі қара малдарының бруцеллез ауруына талдау өткізуі, ірі қара малдарынан биологиялық үлгілері алынып «Республикалық ветеринариялық зертханасында» 2016 жылы жалпы серологиялық реакцияларынан (АР, КБС), ірі қара мал басы тексеріліп оң реакция бергендерін пайызбен көрсетілген. Осыған байланысты, бруцеллезбен күрес шараларын жетілдіру бағытында Қазақстанда ветеринария практикасында жаңа перспективалды әдіс - полимераз тізбек реакциясының қолдану мүмкіндігі мен тиімділігін анықтау мақсатында, ПТР әдісімен балау қоюдың технологиялары, зерттеліп отырған материалда түрлі биологиялық объектілерді, ДНҚ-ға тән фрагменттерін анықтауға, ДНҚ-ның амплификация температураларын негізделген. ПТР нәтижелерін электрофорезде детектрлеу жолымен есепке алу барысында, біз 22 қан сынамалары оң нәтиже бергендігін анықтадық, яғни оң бақылаудағы үлгінің жарқыраған жолағының деңгейінде, үлгілердің (тексерудегі) электрофореграммаларының қарқындылығы жақсы байқалатын сарғыш-қызыл жарқыраған жолақтар түзілді. Алынған нәтижелер 22 жануардан алынған қан сынамасында бруцелла ДНҚ-сының бар екенін және зерттеулердің барлық теріс «-» және оң «+» нәтижелерін нақты деп тұжырымдалды. Сонымен қатар, ПТР зерттеулерге сүйене отырып, бруцеллез ауруына шалдыққан малдардың пайыздық көрсеткіштері баяндалады.

Түйінді сөздер: бруцеллез, серология, ПТР, ДНҚ бөлу, амплификатор.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ СЕРОЛОГИЧЕСКИМИ И ПЦР МЕТОДИКАМИ НА ЗАБОЛЕВАНИЯ БРУЦЕЛЛЕЗА В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДА

Мустафин М.К - д.в.н., профессор кафедры ветеринарной медицины Костанайского государственного университета имени А.Байтұрсынова

Джакипов Е.С. – докторант кафедры ветеринарной медицины Костанайского государственного университета имени А.Байтұрсынова

Мустафин Б.М - д.в.н., доцент кафедры ветеринарной медицины Костанайского государственного университета имени А.Байтұрсынова

В данной статье приведены данные о сельскохозяйственной ассоциации Костанайской области, а также диагностика бруцеллеза крупного рогатого скота. В 2016 году Республиканской ветеринарной лабораторией был исследован биологический материал крупного рогатого скота и проведены серологические (РА и РСК) исследования, по результатам которой выявлены положительные реакции, выраженные в процентах. В связи с этим, для улучшения борьбы с бруцеллезом в Казахстане в ветеринарной практике новый перспективный метод дает возможность выявления и эффективного использования методики полимеразной цепной реакцией, основанной на диагностике методом ПЦР, в которую входят различные биологические объекты для ис-

следования, определение ДНК фрагментов и температуры амплификации ДНК. По результатам ПЦР на электрофорезе мы обнаружили, что результаты у 22 образцов крови были положительными - «+» и на уровне положительного контроля светящихся полос на проверяемых образцах электрофореграммах появились оранжево-красные светящиеся полосы. Полученные результаты показали, что в образцах крови у 22 животных имеется ДНК бруцеллы, и по отрицательным «-» и положительным «+» результатам исследования являются достоверными. Кроме этого, на основании исследований ПЦР количество зараженных бруцеллезом животных выражены в процентах

Ключевые слова: бруцеллез, серология, ПЦР, выделение ДНК, амплификатор.

RESULTS OF DIAGNOSTICS OF SURGICAL AND PCR METHODS ON BRUCELLOSIS DISEASE IN KOSTANAYA REGION IN 2016

Mustafin M.K - Doctor of Veterinary Science, A. Baitursynov Kostanay State University Professor, Department of veterinary science.

E.Jakipova - A. Baitursynov Kostanay State University, Department of veterinary, doctoral student.

Mustafin B.M - Doctor of Veterinary Science, Associate Professor of the Faculty of Veterinary and Livestock Technology, A. Baytursynov Kostanay State University.

In this article, the analysis of bovine diseases of Kostanai region, biological cattle breeding, biological cattle breeding and "Republican Veterinary Laboratory" in 2016 showed a positive response to cattle breeding and a positive response in 2016. In this regard, in order to improve brucellosis control measures in Kazakhstan, a new promising method of veterinary practice is to define the technology of PCR detection, detect various biological objects, DNA fragments, investigate the DNA encoding temperatures justified. When detecting PCR results by electrophoresis detecting, we detected that "22" blood samples were positive - i.e, at the level of the luminous band of positive specimen, orange-red luminous strips with good intensity of electrophoresis of specimens (inspected) were formed. The results obtained revealed that there are 22 DNA brucellas in the blood sample from 22 animals and that all negative "-" and positive "+" results of the research are absolute. Also, the studies based on PCR, the percentage of brucellosis-infected percentages are described.

Key words: brucellosis, serology, PCR, DNA distribution, amplifier.

Кіріспе

Мал шаруашылығын жүргізудің қазіргі жағдайлары эпизоотиялық ахуалдың мониторингімен, мал бруцеллезін мобильді балаумен және аурудың алдын алумен байланысты көптеген мәселелер тудырды.

Жоспарланып отырған мәліметтер ғылыми-техникалық деңгейде әзірлеу мен қорытындылар, оның ішінде бруцеллез қоздырғышы – *Brucella* дәрежесі бойынша патогенді топқа аса қауіпті инфекция түрі болып табылады [1, 292 б]. Бруцеллез инфекциясына тән ерекшелік, оның біржақты бағыттылығы, яғни қоздырғышы жануарлардан адамға беріліп, мүгедектік және еңбек қабілетінен айыру ауыруына шалдықтырады.

Зерттеудің мақсаты. Осыған байланысты, бруцеллез індетінің тұтануын болжаудың тиімді әдістері полимерзады тізбекті реакциясы (ПТР) бүгінгі таңда барынша жетілген диагностикалық әдіс болып табылады. Бұл әдіс ДНҚ-ның ерекше жүйелілігін байқайтын көшірмелердің санын әлденеше есе көбейту арқылы көптеген жұқпалы аурулардың қоздырғыштарының бірлі- жарым клеткаларына дейін табуға мүмкіндік береді [2, 4 б].

Зерттеу материалдары мен әдістемесі. Тест (сынақ) – жүйесі ДНҚ-ның амплификациясы қаулысына негізделген. Адам мен малға зиянды бактериялар мен вирустарды басқа тәсілдермен (иммунология, бактериологиялық, микроскопиялық) табу мүмкіндік болмаған жағдайдың өзінде айқындайды [3, 4 б]. Бұл артықшылық ПТР-дің жоғары сезімталдығы арқылы жүзеге асады ПТР әдісінің өзіндік ерекшелігі соншалықты, классикалық зерттеулер түрінде, лейкозды гематологиялық зерттеу диагностикасында 100 % (пайызға) анықтап, дәлелдеді [5, 7 б].

ДНҚ тізбегінің (қайталаудың саны азаюы немесе ұлғаюы), сандық шағын өзгерістер сериясын жасауда, молекулалық талдау әдістерін пайдалана отырып, геномдық полиморфизм анықталды. Полиморфты локустың бұл түрлері ыңғайлы маркерлерді білдіреді [4, 184 б].

Шағын және микросателлитті тізбектер (маркерлер) диагностикасы, оларды хромосома және ертүрлілігімен біркелкі бөлуге негізделген. Көп аллельді маркерлер ақпараттылығы жоғары (дегетерозигот деңгейі 70-90 %) диагалелльдіге қарағанда, (нүктелерді ауыстыру), ал ДНК минисателлитті жолақтардың электрофореграммада орналасу сипаты бірегей, сондықтан бұл (ДНҚ-ізі) әдіске - геномдық дактилоскопия атауын берді [6, 4 б].

ВЕТЕРИНАРИЯ

Осыған байланысты, бруцеллез қоздырғышы туралы ақпаратты пайдалану мультилокусты талдау кезінде алынған, мониторинг инфекциялық процессін сапалы, әрі оны тиімді жоюға және алдын алуға қамтамасыз етеді.

Бруцеллезбен күрес шараларын жетілдіру бағытында республикалық бағдарлама аясында ҚР АШМ Республикалық ветеринариялық лабораториясы мен Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық балау және әдістемелік зерттеу ұлттық орталығы бірлесіп Қазақстанда ветеринария практикасында жаңа перспективалы әдіс - полимераза тізбек реакциясының қолдану мүмкіндігі мен тиімділігін анықтау мақсатында сиырдың осы жұқпалы ауруына аталған әдіспен зерттеу жұмыстарын жүргіздік.

Аудандар бойынша зерттелген ІҚМ көрсеткіш нәтижелері.

Қостанай облысының ауылшаруашылық бірлестіктерінде ірі қара малдарының бруцеллез ауруына талдауы өткіздік. Ірі қара малдарынан, биологиялық үлгілері алынып «Республикалық ветеринарлық зертханасында» Серологиялық және ПТР әдісімен балау қояудың технологиялары жүргізілді.

Қостанай облысы бойынша, бруцеллез ауруының 2016 жылғы, серологиялық көрсеткіші, 1 – кестеде келтірілген.

(Кесте 1).

№	Аудан атауы	Тексерілген ІҚМ	Оң нәтиже көрсеткендері	Пайыздық көрсеткіші %
1	Алтынсарина ауданы	8471	421	4,96
2	Амангелді ауданы	29451	59	0,20
3	Әулекөл ауданы	44531	1777	3,99
4	Жангелді ауданы	35419	65	0,18
5	Денис ауданы	30367	276	0,90
6	Жітіқара ауданы	17977	51	0,28
7	Қамысты ауданы	19077	150	0,78
8	Қарабалық ауданы	28573	531	1,85
9	Қарасу ауданы	37886	391	1,03
10	Қостанай ауданы	49657	129	0,25
11	Мендіқара ауданы	29418	595	2,02
12	Наурызым ауданы	23808	563	2,36
13	Сарыкөл ауданы	17792	177	0,99
14	Таран ауданы	27296	250	0,91
15	Узынкөл ауданы	15260	27	0,17
16	Федров ауданы	30030	93	0,30
17	Арқалық қаласы	20893	152	0,72
18	Қостанай қаласы	2301	4	0,17
19	Рудни қаласы	1001	1	0,09
20	Лисаков қаласы	1121	4	0,35
21	Жалпы	479329	5716	1,19

Жоғарыда келтірілген кестенің көрсеткіштерін талдай отырып Қостанай облысы бойынша 2016 жылы жалпы Серологиялық реакциядан (АР.КБС) 479329 ірі қара мал басы тексеріліп, оң реакция бергендері 5716 бас, пайызбен көрсетсек 1,19 % құрды. Осыған байланысты, бруцеллезбен күрес шараларын жетілдіру бағытында республикалық бағдарлама аясында ҚР АШМ Республикалық ветеринариялық лабораториясы, Қазақстанда ветеринария практикасында жаңа перспективалы әдіс - полимераза тізбек реакциясының қолдану мүмкіндігі мен тиімділігін анықтау мақсатында, бруцеллезге зертханалық серологиялық тексеруге оң нәтиже көрсеткен малдарға аталған әдіспен зерттеу жұмыстарын жүргіздік.

ПТР зерттеулерге сүйене отырып Қостанай облысы бойынша бруцеллез ауруына шалдыққан малдардың көрсеткіштері келесі 2- кестеде көрсетілген.

2016 жылы ПТР әдісімен зерттелген Қостанай облысы бойынша бруцеллез ауруына шалдыққан малдардың көрсеткіштері

(Кесте 2).

№	Аудан атауы	Серология оң нәтиже көрсеткен ІҚМ	ПТР әкелінген ІҚМ	ПТР оң нәтиже бергендері
1	Алтынсарина ауданы	421	32	2
2	Әулекөл ауданы	1777	80	11
3	Денис ауданы	276	17	1
4	Қарабалық ауданы	531	18	0
5	Қарасу ауданы	391	56	3
6	Мендіқара ауданы	595	19	1
7	Сарыкөл ауданы	177	28	2
8	Наурызым ауданы	563	35	1
9	Таран ауданы	250	21	1
10	Федоров ауданы	93	5	1
11	Жалпы	4653	311	22

Серологиялық тексеруге оң нәтиже көрсеткен 4653 ІҚМ-нан, ПТР әдісімен жалпы 409 ірі қара мал басы зерттеуге әкелінді, солардың ішінен оң реакция бергендер саны 22 бас, қалған 10 аудандардан 98 бастан әкелінген биологиялық үлгілерінен теріс нәтиже көрсетілді.

Бұл суретте Алтынсарин, Әуликөл, Денисов, Қарасу, Мендіқара, Сарыкөл, Таран, Федоров аудандарындағы ауылдық аймақта ІҚМ бруцеллезге шалдыққаны көрсетілген.

2016 жылы бруцеллез көрсеткіштеріне сәйкес шектеу жарияланды.

Зерттеу нәтижелері және оларды талдау.

Осыған байланысты, жалпы ірі қара малдарынан биологиялық үлгі алынып зерттеу жүргізілді. 10 мл көлемде, қаннан басқа лимфа түйіндері, зерттелетін сұйық сынамаларды, (қажет болған жағдайда сынама көлемін талапқа сай физиологиялық ертіндіні қоса отыра) орындадық.

Бруцеллезді балау мақсатымен ПЦР қоюды германиялық фирманың «Эппендорф» жабдығымен жүзеге асырдық. Бұл жағдайда алдымен ПТР ауданының бірінші және екінші кезеңін

бітірдік, олар: - зерттеудегі материалдан (тұтас қан) ДНҚ-ын бөліп алу; ПТР- амплификациясын қою, үшінші кезеңде ПТР өнімдеріне сараптау жүргізуді бастадық, яғни ДНҚ-ның өзіне тән фрагменттерін анықтауды жазықтық электрофорез әдісімен жүргіздік. Стандартты ДНҚ (оң бақылаудағы сынама) мен салыстырғанда амплификатталған ДНҚ-ның жолақтарының өзіне тәндігін ультракүлгін жарығында трансиллюминатордың көмегімен, агарозды гельде қарау арқылы, бағаладық. Өрбір талданатын сынамадағы ДНҚ фрагментінің бар екендігін анықтау нәтижесінде алынған жолақ, бақылаудағы препараттың ДНҚ жолағымен бір деңгейде орналасқан, ол 1- суреттегі электрофореграммада көрсетілген.

2- сурет – Бруцеллалар фрагменттері жарқыраған жолақтар түрінде.

Суреттің бірінші қатарындағы 1 санының астында оң бақылаудың жарқыраған жолағы көрсетілген (ОБУ), 2 санының астында ДНҚ-ның молекулалық салмағы, 3 пен 15 нөмірлердің астында тексерудегі сынамалар орналасқан.

Екінші қатардағы 1 санының астында теріс бақылау орналасқан (ТБҮ) жарқыраған жолақ көрінбейді, 2 санының астында ДНҚ молекулалық массасы, 3 пен 20 нөмірлері астында тексерудегі сынамалар орналасқан.

ПТР нәтижелерін электрофорезде детектрлеу жолымен есепке алу барысында, біз 22 қан сынамалары оң нәтиже бергендігін анықтадық, яғни оң бақылаудағы үлгінің жарқыраған жолағының деңгейінде, үлгілердің (тексерудегі) электрофореграммаларының қарқындылығы жақсы байқалатын сарғыш-қызыл жарқыраған жолақтар түзілді. Алынған нәтижелер 22 жануардан алынған қан сынамасында бруцелла ДНҚ-сының бар екенін айқындады.

Сонымен қатар 311 бастың қанында бруцелла ДНҚ-сының болмағаны нәтиженің теріс болғанын растайды - “-” -, яғни оң бақылаудығы үлгінің жарқыраған жолақтарының деңгейінде, сарғыш-қызыл жарқыраған жолақ жоқ болды.

Айта кететін жағдай, біз зерттеулердің барлық теріс «-» және оң «+» нәтижелерін нақты деп тұжырымдадық, өйткені тректегі дабыл жетерліктей қарқынды болды, ол бақылаудағы оң үлгіге сәйкес К+ және теріс бақылауда К- -де ешқандай дабыл болмады.

Қорытынды. Алтынсарин ауданы бойынша 2 бас, Өуликөл ауданы бойынша 11 бас, Денис ауданы бойынша 1 бас, Қарасу ауданы бойынша 3 бас, Мендіқара ауданы бойынша 1 бас, Сарыкөл ауданы бойынша 2, Наурызым ауданы 1 бас, Таран 1 бас, Федров ауданы бойынша 1 бас, бруцеллезге шалдыққан ірі қара малдарынан биологиялық үлгілер алынып зерттелді.

-Зерттелген нәтижелердің қортындысы бойынша 22 дана үлгіден –*Brucella abortus*, ол өз кезегінде $22/100 = 5,3\%$ оң нәтиже шықты.

- ПТР әдісін кең қолданбағандықтан және іс жүзінде қазір қолданып жүрген нұсқауларға сәйкес, барлық малдарды шарасыз союға жіберіледі.

ПТР әдісін мүмкіндігінше пайдаланғанда, жоғары асылтұқымды малдардың амалсыз союынан сақтап қалуға мүмкіншілік тудырап еді[4].

Сонымен, ПТР жоғары аса сезімтал әдісі ретінде, кешенді балау зерттеулерімен басқа да қолданыстағы қабылданған зерттеу әдістері қатарында, әсіресе, бағалы асыл тұқымды малдармен

жұмыс істеу барысында ПТР әдісін іс жүзінде қолданылуы өте тиімді келеді.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. **Verger, J. M., Brucella, a monospecific genus as shown by deoxyribonucleic acid hybridization** [Текст]: учебное пособие / F. Grimont, P. A. D. Grimont, and M. Grayon. 1985.. Int. J. Syst. Bacteriol. 35:292 – 295 с.
2. **Қайыпбай Б.** Полимеразды-тізбекті реакцияның (ПТР) молекулалық негіздері мен тәжірибеде қолданылуы [Текст]: учебное пособие / Б. Қайыпбай. - Қостанай, 2008.-4 с.
3. **Краевский А.А. Химические реакции, катализируемые ДНК- полимеразами.**[Текст]: учебное пособие //Биоорганическая химия.-2000.-Т.26.-Вып.1.- С. 4 - 11с.
4. **Ferreira A.C., Chambel L.etal.** MLVA16 typing of Portuguese human and animal *B. melitensis*, *B. abortus* isolates. PLOS ONE 8: e42514. doi: 10.1371/journal.pone.0042514. -2012. - P. -184-192.
5. **Қайыпбай Б.Б. Мустафин Б.М. Құлмағанбетова Н.Ж.** Малдәрігерлік практикаға жоғары технологиялық диагностикалық әдістерді енгізу және қостанай облысында ПТР – әдісін қолдана отырып, ірі қара малдарды жұқпалы аурулардан сауықтыру [Текст]: №1 Зі көпсалалы ғылыми журналы / Б.Б. Қайыпбай. – Қостанай, 2012. - 7с.
6. **Даугалиева А.Т., Усербаев Б.С. Молекулярно- генетическая диагностика бруцеллеза сельскохозяйственных животных** [Текст]: №6 (139) пат. АгроДом. / А.Т. Даугалиева, Б.С. Усербаев. – 2016. - 4 с.

REFERENCES:

1. **Verger, J. M., Brucella, A. monospecific genus as deoxyribonucleic acid hybridization** [Text]: Teaching material / F. Grimont, P. A. D. Grimont, and M. Grayon. 1985 .. Int. J. Syst. Bacteriol. 35: 292 - 295 p.
2. **Қауырбай В.** Polymerase-chain reaction (PCR) and its application in practice [Текст]: учебное пособие / В. Do not kick. - Kostanay, 2008.-4 h.
3. **Краевский А.А. Chemical reactions, catalyzed by DNA polymerases.** [Text]: учебное пособие // Биоорганическая химия.-2000.-Т.26.-Вып.1.- С. 4 - 11h.
4. **Ferreira A.C., Chambel L.etal.** MLVA16 typing of Portuguese human and animal *B. melitensis*, *B. abortus* isolates. PLOS ONE 8: e42514. doi: 10.1371 / journal.pone.0042514. -2012. - R. – 184-192.
5. **Kaiibbay BB Mustafin BM Kulmaganbetova N.Zh.** Implementation of high-tech diagnostic methods in veterinary practice and rehabilitation of cattle infectious diseases by means of PCR method in Kostanay region. [Text]: Multidisciplinary scientific journal №1 / Б.Б. Do not bother. - Kostanai, 2012. – 7h.
6. **Daurediyeva AT, Usberbaev BS Molecular genetic diagnosis of brucellosis of agricultural animals** [Text]: №6 (139) пат. AgroDom. / NAME. Daugaliev, BS Userbaev. - 2016. - 4 h.

Сведения об авторах

Мустафин Муафик Каметаевич - в. г. докторы, А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті ветеринарлық медицина кафедрасының профессоры, Сямова көшесі. 77. тел:87057465109; e-mail: kso2705354lab@mail.ru

Джакипов Еркебулан Сейдаханович - А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті ветеринарлық медицина кафедрасының докторантты, Пушкина көшесі, 138. тел. 87016285677; e-mail: Yerkazak@mail.ru

Мустафин Батыржан Муафинович - в.г.д., А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің ветеринариялық медицина кафедрасының доценті. Сямова көшесі. 77. Тел.+77775814063 e-mail: kostanainivs@yandex.ru

Мустафин Муафик Каметаевич - д.в.н. профессор кафедры ветеринарной медицины Костанайского государственного университета имени А.Байтұрсынова, ул. Сямова 77.тел. 87057465109; e-mail: kso2705354lab@mail.ru

Джакипов Еркебулан Сейдаханович – докторант кафедры ветеринарной медицины Костанайского государственного университета имени А.Байтұрсынова, ул. Пушкина 138. тел. 87016285677; e-mail: Yerkazak@mail.ru

Мустафин Батыржан Муафинович - д.в.н., доцент кафедры ветеринарной медицины Костанайского государственного университета имени А.Байтұрсынова, ул. Сямова 77. Тел.+77775814063 e-mail: kostanainivs@yandex.ru

Mustafin Muafik Kametayevich - doctor of Veterinary Science, professor of the Department of Veterinary Medicine of Kostanay State University A. Baytursynov, 77. Siamov Str Call. 87057465109; e-mail: kso2705354lab@mail.ru

Jakipov Yerkebulan Seidekhanovich - doctoral student of the Department of Veterinary Medicine of Kostanay State University A. Baytursynov, 138 Pushkin Str.. call. 87016285677; e-mail: Yerkazak@mail.ru.

Mustafin Batyrzhan Muafikovich – doctor of Veterinary Science, Associate Professor of the Department of Veterinary Medicine of Kostanay State University A. Baytursynov, Siamov Str. call. +77775814063; e-mail: kostanainivs@yandex.ru

УДК: 619:616.9.579.841.93

PROSPECTS OF DIAGNOSTIC EXAMINE METHODS AND PREVENTIVE PREPARATIONS AGAINST BRUCELLOSIS OF ANIMALS

Mustafin M.K. - doctor of Veterinary Science, professor of the Department of Veterinary Medicine of Kostanay State University A. Baytursynov

Yessetova G.A. - Master of Veterinary Sciences, the teacher of the Department of Veterinary Medicine of the Kostanay State University A. Baytursynov

Varakuta J.S. - veterinary doctor of «Aliya-1» LLP

The article describes diagnostic methods for fighting brucellosis in animals. In veterinary practice, such recognized diagnostic methods as serological - RBT, AT, CFT -, and allergic - intradermal test - were used. These methods are considered to be the most promising, original enough, and the existing preparations for their formulation are highly sensitive and specific. An integrated approach to diagnostic studies for brucellosis is promising in this case because the number of diagnostic studies is reduced. More complete cleaning of the herds from vehicle of brucellosis is achieved. It is known that live vaccine strains have a number of disadvantages such as abortogenicity, long post-vaccination seropositivity, long persistence in the body, ability to migration to non-immune animals. In addition, under certain conditions, they can reverse into dissociated forms or even increase virulence, which can adversely affect antigenicity, immunogenicity and pathogenicity. Thus, the use in the production of the developed diagnostic preparations and preventive medicines allows to effectively protect the farms from the introduction of brucellosis infection, to recover the unfavorable farms.

Key words: brucellosis, diagnostics, infection.

ЖАНУАРЛАРДЫҢ БРУЦЕЛЛЕЗИМЕН КҮРЕСУДІҢ КЕЛЕШЕКТЕГІ БАЛАУ ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ АЛДЫҢ АЛУ ПРЕПАРАТТАРЫ

Мустафин М.К. – в. ф. докторы, А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті ветеринарлық медицина кафедрасының профессоры

Есетова Г.А.- ветеринария ғылымының магистрі, А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті ветеринарлық медицина кафедрасының оқытушы

Варакута Ю. С.- «Алия-1» ЖШС-нің ветеринарлық дәрігері

Мақалада жануарлар бруцеллезімен күресу кезіндегі диагностикалық әдістер сипатталған. Ветеринариялық тәжірибеде серологиялық – РБП, РА, РСК, және аллергиялық тері ішілік сынама сияқты диагностика әдістері қолданылған. Бұл әдістер перспективалық, барынша өзіндік болып саналады, ал оларды қоюға арналған препараттар жоғары сезімтал және спецификалық болып келеді. Бруцеллезді диагностикалық зерттеуге кешенді тәсілдеменің бұл жағдайдағы келешегінің бар болуы, диагностикалық зерттеулер санының кемуінде. Табының бруцелла алып жүрушілерден толық тазарылуына жетеді. Тірі вакциналық штаммдардың бірқатар жетіспеушіліктері бар екені белгілі, олар абортгендік, созылмалы поствакцинальді серопозитивтілік, организмдегі созылмалы персистенділік, иммунды емес жануарларға миграцияның бейімділігі. Сонымен қатар олар белгілі шарттарда диссоциирленген формаларға кері қимылдауы мүмкін немесе веруленділігін жоғарлатуыда мүмкін, бұл антигендік, иммуногендік және патогендікте кері көрінуі мүмкін. Нәтижесінде препаратты иммунизациялауда қолданылатын бұрынғы қасиеттері өзгеруі мүмкін. Осылайша өндірісте диагностика құралдарының дайындалуы, профилактикалық препараттардың қолданылуы шаруашылықты бруцеллездік инфекцияның кіруінен қорғауға және қолайсыз шаруашылықтарды сауықтыруда өте тиімді.

Түйінді сөздер: бруцеллез, диагностика, инфекция

ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ БОРЬБЕ С БРУЦЕЛЛЕЗОМ ЖИВОТНЫХ

Мустафин М.К. –доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Костанайского государственного университета имени А.Байтұрсынова

МАЗМҰНЫ - СОДЕРЖАНИЕ

ВЕТЕРИНАРИЯ

ANIULIENÉ A. TEGZA A. GUMEROV T.B.	ASSESSMENT OF INFORMATIVE VALUE OF HISTOLOGICAL, IMMUNOHISTOCHEMICAL AND CYTOMETRIC STUDIES OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM IN COWS.....	3
МУСТАФИН М.К ДЖАКИПОВ Е.С. МУСТАФИН Б.М	2016 ЖЫЛҒЫ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНДА БРУЦЕЛЛЕЗ АУРУЫНА СЕРОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ПТР ӘДІСІМЕН БАЛАУДЫ ЖҮРГІЗУДЕГІ НӘТИЖЕЛЕР.....	8
MUSTAFIN M.K. YESSETOVA G.A. VARAKUTA J.S.	PROSPECTS OF DIAGNOSTIC EXAMINE METHODS AND PREVENTIVE PREPARATIONS AGAINST BRUCELLOSIS OF ANIMALS.....	14
МУСТАФИН М.К. МЫРЗАГЕРЕЕВ Ж.М. БАИСЕЕВ Г.А.	ТОРҒАЙ АЙМАҒЫНДАҒЫ КИІКТЕРДІҢ ҚАНДЫ ПАРАЗИТОЛОГИЯЛЫҚ АУРУЛАРЫ.....	18
ТЕГЗА А.А. ЕСЕТОВА Г.А. ХАСАНОВА М.А.	СИЫРЛАРДЫҢ ҚАЛЫПТЫ ЖАҒДАЙДА ЖӘНЕ КАТАРАЛЫҚ ЭНДОМЕТРИТ КЕЗІНДЕГІ РЕПРОДУКТИВТІ ЖҮЙЕСІНІҢ МОРФОМЕТРИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ.....	24
ХАСАНОВА М. А. ТЕГЗА А. А. БАИМБЕТОВА Н.	ВЛИЯНИЕ ГИПОФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ЭНДОМЕТРИЯ КОРОВ.....	29

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРЫ - СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

БАЙМАНКУЛОВ А.Т.	ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ ПОЧВЕННОЙ ВОДЫ В МНОГОСЛОЙНОЙ ОБЛАСТИ.....	34
ГАЙФУЛЛИН Г.З. АМАНТАЕВ М.А. КРАВЧЕНКО Р.И.	ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ РОТАЦИОННЫМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ.....	38
ЖАРЛЫГАСОВ Ж.Б. КАЛИМОВ Н.Е.	ПИТАНИЕ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ И СИСТЕМА УДОБРЕНИЯ.....	45
КАЛИМОВ Н.Е. ЕЛЕУОВ Б.М.	СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ЖАҒДАЙЫНДА ЖАЗДЫҚ БИДАЙ ЕГІСТЕРІНДЕ ЗИЯНДЫ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ МОНИТОРИНГІ ЖӘНЕ ӨСІМДІК ҚОРҒАУДЫҢ ТИІМДІ ӘДІСТЕРІ.....	50
КУВАЕВ А.Н.	ОСНОВНАЯ ОБРАБОТКА СТЕРНЕВЫХ ПОЛЕЙ СЕВЕРНЫХ ЗЕРНОСЕЮЩИХ РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА И СОВРЕМЕННЫЕ ОРУДИЯ ДЛЯ ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ.....	57
KUSHNIR V.G. GAVRILOV N.V.	MECHANIZATION OF THE OF FORMATION AND TRANSPORTATION OF ROLLS OFHAY.....	65
НУГМАНОВ А.Б. ТОКУШЕВА А.С. АГИБАЕВА З.К.	ПРОДУКТИВНОСТЬ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ НА ДЕГРАДИРОВАННЫХ ПАСТБИЩАХ В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ.....	69
СЕРЕКПАЕВ Н.А. НОГАЕВ А. А. МУХАНОВ Н. К.	РОСТ И РАЗВИТИЕ НОВЫХ НЕТРАДИЦИОННЫХ ОДНОЛЕТНИХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ ПОСЕВА В СТЕПНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА.....	75
САГАЛБЕКОВ У. М. СУРАГАНОВ М.Н.	ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН ДОННИКА В УСЛОВИЯХ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ.....	84